

http://geogr.msu.ru/oby/news_detail.php?ID=13911

ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

21.11.2019

Дорогие друзья! Семинар «Культурный ландшафт» и секция по культурной географии Московского городского отделения РГО приглашают Вас на 304-е заседание, которое состоится 27 ноября 2019 г. С докладом «Соотношение локального и регионального уровней в территориальной идентичности русских старшеклассников из малых городов Белёва и Старицы (по материалам исследований 2017-2019 гг.)» выступит А.Н. Ямсков (Институт этнологии и антропологии РАН).

Начало семинара в 17-15 в ГЗ МГУ. Ауд. 18-01 (18 этаж Главного здания МГУ)

По поводу пропусков (нужно сообщить ФИО полностью и место работы или учебы) пишите не позже вечера 24 ноября по адресу seminark1@yandex.ru

***Соотношение локального и регионального уровней
в территориальной идентичности русских старшеклассников из малых городов
Белёва и Старицы (по материалам исследований 2017-2019 гг.)***

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-01-00274
ОГН «Население малого русского города в XXI в.: этнокультурные, демографические,
экологические и социально-экономические аспекты развития» (рук. Н.И. Григулевич).*

Тезисы

В докладе представлены итоги изучения соотношения локального и регионального уровней территориального самосознания на фоне выраженности этнической и национальной (русской) идентичностей у одиннадцатиклассников из малых городов Белёва Тульской области (13180 чел. на 1.01.2018 г.) и Старицы Тверской области (7676 чел. на 1.01.2018 г.). Исследование осуществлено в рамках коллективного проекта (о нём см.: Григулевич и др., 2018). Сплошное анонимное анкетирование проведено автором в конце сентября – начале октября в 2017, 2018 и 2019 гг. В Белёве анкеты заполнили: 2017 г. – 77%, 2018 г. – 79%, 2019 г. – 76 % одиннадцатиклассников города, в Старице и Ново-Ямской – соответственно 67%, 77% и 93%. Из опрошенных в обоих городах за три года 235 человек только в ново-ямской школе в 2018 г. было забраковано 2 анкеты.

Города Белёв и Старица являются историческими городами Центральной России. Оба города были столицами княжеств в соответственно XV-XVI и XVI вв., оба с конца XVIII в. являлись центрами одноименных уездов Тульской и Тверской губерний, а с 1920-х гг. – районными центрами данных областей. В XVIII в. Белёв относился к Орловской провинции, а Старица побывала в составе Смоленской и Новгородской губерний. В них сложились наилучшие исторические предпосылки для заметного проявления локального (городского и/или районного) уровня территориального самосознания у местных жителей.

Ключевой третий и последний вопрос анкеты ориентирует респондентов на внимание к территориальным аспектам идентичности. Он звучит так: «Когда я задумываюсь о том, кем именно ощущаю себя в первую очередь, или когда в Москве или другом месте вдали от дома откровенно отвечаю на вопрос "Кто ты?", то называю себя так: ...». Варианты ответов для ранжирования перечисляются от самого обобщающего (россиянин), через более общий (русский или представитель иной национальности, с

дополнительной просьбой указать последнюю) к более частному (житель области), и к ещё более частному (житель города/района). Прямая подсказка подумать о том, кем бы он/она назвали себя «в Москве», несомненно подталкивает к выбору между локальным (белёвцы, старичане) или региональным (туляки, тверичане) уровнями идентичности, поскольку нет ведь особого смысла определять себя «русским» или «россиянином» в Москве, где таковых явное большинство.

Достаточно полно, т.е. обозначив относительный приоритет локального уровня идентичности по отношению к региональному либо наоборот, ответили 93 человека в Белёве (в том числе: 2017 г. – 38 чел., 2018 г. – 29 чел., 2019 г. – 26 чел.) и 83 человека в Старице (соответственно 25, 26 и 32 чел.). В Белёве региональную (областную) идентичность поставили для себя выше по значению, чем локальную (городскую и/или районную), 55% респондентов (53%, 55% и 58%), а в Старице – соответственно 58% ответивших (56%, 54% и 62%). С другой стороны, приоритет городской или районной (локальной) идентичности по отношению к областной (региональной) отметили в своих анкетах 41% респондентов в Старице (44%, 46% и 33%), а в Белёве соответствующий показатель – 43% (47%, 45% и 35% в соответственно 2017 г., 2018 г. и 2019 г.).

Подробнее об отмеченных выше и некоторых других сюжетах данного исследования, но по материалам только 2017-2018 гг., можно прочитать в недавно вышедшей публикации (Ямсков, 2019).

Литература:

Григулевич Н.И., Дубова Н.А., Остапенко Л.В., Сабина Д.С., Субботина И.А., Ямсков А.Н. Население малого города Центральной России в XXI веке. Первые результаты комплексного исследования в Белёве и Старице. – М.: ИЭА РАН, 2018. – 111 с. [Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии», вып. 267] <http://doi.org/10.5281/zenodo.2575296>

Ямсков А.Н. Кто мы? Белёвцы или туляки, старичане или тверичане? Локальный и региональный уровни пространственной идентичности старшеклассников в малых городах Тульской и Тверской областей // Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства России: история и современность. Материалы VI международной научно-практической конференции (Брянск, 17-18 мая 2019 г.) / Под ред. Т.И. Рябовой. – Брянск: БГИТУ, 2019, с. 130-137 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3352293>